

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING AHOLI GAVJUM JOYLARDA KISSAVURLIK JINOYATINING OLDINI OLIISH MASALASI

Artikov Baxadir Adilovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi dotsenti

Xotamov Abdulboriy Biloljon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20636346>

Annotatsiya: Mazkur maqolada profilaktika inspektorining aholi gavjum joylarda sodir etiladigan kissavurlik jinoyatlarining oldini olish borasidagi faoliyatining nazariy-huquqiy asoslari, mazmun-mohiyati hamda amaliy jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatimizda 2020–2025-yillar davomida qayd etilgan o'g'rilik jinoyatlarining hududlar kesimidagi statistik ko'rsatkichlari o'rganilib, ularning kriminologik tavsifi yoritilgan. Aholi gavjum hududlarda sodir etilayotgan kissavurlik jinoyatlarining sabablari va shart-sharoitlari, profilaktika inspektorining ushbu turdagi jinoyatlarni barvaqt aniqlash hamda oldini olishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida profilaktika inspektori faoliyati samaradorligini oshirish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Profilaktika inspektori, kissavurlik jinoyati, o'g'rilik, huquqbuzarliklar profilaktikasi, aholi gavjum joylar, jamoat xavfsizligi, kriminologik tahlil, jinoyatchilikning oldini olish, profilaktik faoliyat, videokuzatuv tizimlari, jamoatchilik bilan hamkorlik, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, kriminal vaziyat, ichki ishlar organlari.

So'nggi yillarda mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, aholining tinch va osoyishta hayoti uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonda profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash va ularning oldini olishga qaratilgan faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, aholi gavjum joylarda sodir etiladigan kissavurlik jinoyatlari nafaqat fuqarolarning mol-mulkiga zarar yetkazadi, balki jamoat joylarida xavfsizlik hissining pasayishiga ham sabab bo'ladi. Shu bois mazkur turdagi jinoyatlarning oldini olishda profilaktika inspektorining o'rni va vazifalarini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kissavurlik jinoyati huquqiy jihatdan o'g'irlikning bir ko'rinishi bo'lib, u odatda jabrlanuvchining kiyimi, sumkasi yoki boshqa buyumlaridan yashirin ravishda mulkni talon-toroj qilish orqali sodir etiladi. Mazkur jinoyatning asosiy xususiyati uning aholi gavjum joylarda, jumladan bozorlar, savdo markazlari,

jamoat transporti, vokzallar, istirohat bog'lari va ommaviy tadbirlar o'tkaziladigan hududlarda amalga oshirilishidir. Bu esa profilaktika inspektoridan jinoyat sodir etilishi mumkin bo'lgan hududlarni chuqur tahlil qilish, xavf omillarini barvaqt aniqlash va profilaktik choralarni samarali tashkil etishni talab etadi.

Jinoyatchilik profilaktikasi nazariyasida huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish masalasi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Xususan, rus kriminologi V.N.Kudryavtsev jinoyatchilikning oldini olishni huquqbuzarlikka olib keluvchi sabab va shart-sharoitlarga ta'sir ko'rsatish orqali jamiyat xavfsizligini ta'minlashning eng samarali usuli sifatida baholab, jinoyat sodir etilgandan keyin javobgarlik choralarni qo'llashdan ko'ra, uning kelib chiqishiga zamin yaratayotgan omillarni bartaraf etish yuqori samara beradi¹. Bu fikr aholi gavjum joylarda sodir etiladigan kissavurlik jinoyatlarining profilaktikasiga ham to'liq taalluqlidir.

Kriminologiya sohasidagi taniqli olim A.I.Dolgova esa jinoyatchilik profilaktikasini davlat organlari, jamoat tashkilotlari va fuqarolarning o'zaro hamkorligi asosida amalga oshiriladigan tizimli faoliyat sifatida ta'riflab, profilaktika faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar vazifasi bo'lib qolmasdan, butun jamiyat ishtirokini talab etadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, profilaktika inspektorining mahalla fuqarolar yig'ini, jamoatchilik va boshqa subyektlar bilan hamkorligi kissavurlik jinoyatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega².

O'zbekistonlik olim, huquqshunos Z.S.Zaripov huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy maqsadi jinoyat sodir etgan shaxsni jazolash emas, balki jinoyatga olib keluvchi ijtimoiy omillarni bartaraf qilishdan iborat ekanligini shuningdek, profilaktika subyektlari tomonidan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari bilan manzilli ishlash, ishsizlik va nazoratsizlik kabi omillarni kamaytirish jinoyatchilik darajasini pasaytirishga xizmat qiladi³.

Shuningdek, Sh.T. Ikramov jamoat joylarida sodir etiladigan mulkiy jinoyatlarning oldini olishda kriminologik monitoringning ahamiyati yuqori ekanligini va jinoyat ko'p sodir etiladigan hududlarni muntazam tahlil qilish, xavfli nuqtalarni aniqlash va profilaktik kuchlarni aynan shu hududlarga

¹ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юридическая литература, 1999. – 304 с.

² Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 572 с.

³ Зарипов З.С. Хуқуқбузарликлар профилактикаси: назария ва амалиёт масалалари. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 324 б.

yo'naltirish profilaktika samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv bugungi kunda profilaktika inspektorlarining xizmat faoliyatida qo'llanilayotgan «xavfsiz hudud» tamoyili bilan hamohangdir⁴.

Mazkur ilmiy qarashlar aholi gavjum joylarda sodir etiladigan kissavurlik jinoyatlarining oldini olishda profilaktika inspektori faoliyati faqat huquqiy ta'sir choralari bilan cheklanmasdan, kriminologik tahlil, ijtimoiy profilaktika, aholi bilan hamkorlik va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishni ham o'z ichiga olishi lozimligini ko'rsatadi. Shu bois profilaktika inspektorining aholi gavjum joylardagi faoliyatini takomillashtirish jinoyatchilikka qarshi kurashishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan o'g'irlik jinoyatlari statistikasi kissavurlik jinoyatlarining kriminologik holatini baholash imkonini beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika bo'yicha o'g'irlik jinoyatlari soni 2020-yilda 4403 tani tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 7319 taga yetgan. Bu ko'rsatkich bir yil ichida qariyb 66 foizga o'sganligini ko'rsatadi. 2022-yilda mazkur jinoyatlar soni yana ortib, 8201 tani tashkil qilgan. Keyingi yillarda ma'lum darajada pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, 2024-yilda 8321 ta va 2025-yilda 8370 ta holat qayd etilgan. Umuman olganda, tahlil qilinayotgan davr mobaynida o'g'irlik jinoyatlari soni deyarli ikki barobarga oshgan.

Hududlar kesimida tahlil qilinganda eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent shahrida qayd etilgan. Xususan, 2020-yilda 628 ta o'g'irlik jinoyati qayd etilgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 1217 taga, 2022-yilda esa 1529 taga yetgan. Garchi keyingi yillarda ma'lum pasayish kuzatilgan bo'lsa ham, 2025-yilda ham 1132 ta jinoyat qayd etilgan. Bu holat Toshkent shahri aholisi sonining ko'pligi, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarining juda katta hajmda joylashganligi hamda odamlar oqimining yuqoriligi bilan izohlanadi.

Farg'ona viloyatida ham o'g'irlik jinoyatlari yuqori darajada saqlanib qolmoqda. 2020-yilda 598 ta holat qayd etilgan bo'lsa, 2021-yilda 1257 ta, 2022-yilda 1157 ta holat aniqlangan. 2025-yilda mazkur ko'rsatkich 1025 tani tashkil etgan. Shuningdek, Toshkent viloyatida 2025-yilda 1222 ta, Namangan viloyatida 830 ta, Samarqand viloyatida 764 ta va Andijon viloyatida 673 ta o'g'irlik jinoyatlari qayd etilgan. Mazkur hududlar aholi zichligi yuqori bo'lgan, iqtisodiy faollik kuchli rivojlangan va odamlar harakati intensiv kechadigan hududlar hisoblanadi.

⁴ Исмаилов И. Криминология. Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – 496 б.

Statistik ma'lumotlar Qashqadaryo viloyatida ham sezilarli o'sish kuzatilganligini ko'rsatadi. Agar 2020-yilda 300 ta o'g'irlik qayd etilgan bo'lsa, 2025-yilda ularning soni 628 taga yetgan. Bu ikki baravardan ortiq o'sishni anglatadi. Samarqand viloyatida ham 315 tadan 764 tagacha o'sish kuzatilgan. Andijon viloyatida esa 263 tadan 673 tagacha o'sish qayd etilgan. Ushbu holatlar mazkur hududlarda profilaktika ishlarini yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Nisbatan past ko'rsatkichlar Sirdaryo viloyati, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida qayd etilgan. Masalan, Sirdaryo viloyatida 2025-yilda 261 ta, Xorazm viloyatida 198 ta va Qoraqalpog'iston Respublikasida 268 ta o'g'irlik jinoyati aniqlangan. Biroq bu hududlarda ham o'g'irlik va kissavurlik jinoyatlari mavjud bo'lib, ularning profilaktikasi doimiy e'tiborni talab qiladi.

Kissavurlik jinoyatlarining sodir etilishiga ta'sir etuvchi omillar orasida aholi gavjum joylarda nazoratning yetarli emasligi, videokuzatuv tizimlarining kamligi, fuqarolarning ehtiyot choralariga rioya qilmasligi, ayrim shaxslarning muqim daromad manbaiga ega emasligi hamda muqaddam sudlangan shaxslarning ijtimoiy moslashuvidagi muammolar muhim o'rin tutadi. Shu sababli profilaktika inspektori faoliyati nafaqat huquqbuzarlik sodir etilgandan keyin chora ko'rishga, balki uni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf etishga ham qaratilmog'i lozim.

Profilaktika inspektori aholi gavjum joylarda xizmatni tashkil etishda kriminogen vaziyatni muntazam tahlil qilishi, jinoyat sodir etilishi ehtimoli yuqori bo'lgan hududlarni xaritalashi, savdo markazlari, bozorlar, vokzallar va jamoat transporti bekatlarida profilaktik tadbirlarni kuchaytirishi zarur. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inlari, milliy gvardiya, xususiy qo'riqlash tashkilotlari hamda jamoatchilik bilan hamkorlikda profilaktik reydlar tashkil etish ham yuqori samara beradi.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ham kissavurlik jinoyatlarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, intellektual videokuzatuv tizimlarini joriy etish, aholi gavjum joylarda kuzatuv kameralari sonini ko'paytirish, profilaktika inspektorlarini mobil tahlil vositalari bilan ta'minlash jinoyatlarning barvaqt oldini olish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, aholi o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish, shaxsiy mulkni saqlash qoidalari bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, respublikada o'g'irlik jinoyatlari, xususan aholi gavjum joylarda sodir etiladigan kissavurlik jinoyatlari dinamikasi mazkur

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

turdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashishni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Statistik ma'lumotlar Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Farg'ona, Namangan va Samarqand viloyatlarida xavf darajasi yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi. Shu munosabat bilan profilaktika inspektorining tahliliy, tashkiliy va profilaktik faoliyatini kuchaytirish, aholi gavjum joylarda doimiy nazoratni ta'minlash, raqamli texnologiyalardan keng foydalanish hamda jamoatchilik ishtirokini oshirish kissavurlik jinoyatlarining barvaqt oldini olishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotla:

1. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юридическая литература, 1999. – 304 с.
2. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 572 с.
3. Зарипов З.С. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: назария ва амалиёт масалалари. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 324 б.
4. Исмаилов И. Криминология. Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – 496 б.

